

Научная статья

УДК 81'282

DOI: 10.5281/zenodo.19865930

ДИАПАЗОН ЛИНГВОРЕГИОНАЛИЗМА «ДОНЕЦКОГО ТЕКСТА» В АСПЕКТЕ НОРМ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ¹

© 2026 Н.П. Курмакаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID: 0009-0005-3472-0203

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье поднимаются проблемы, возникающие при анализе единиц регионального текста, но не имеющие решения в лингвистике, одновременно заставляющие глубже осмысливать признаки и семантическое наполнение лингвистического знака *лингворегионализм* как многомерного феномена. Объект и предмет исследования — лингворегионализмы «донецкого текста», их место на шкале <нормативное — ненормативное> и смысловой диапазон знака. Цель работы — представить доказательное описание диапазона смыслового наполнения регионального слова в тексте в аспекте норм словоупотребления с ориентацией как на системоцентрический, так и на антропоцентрический подход к норме. Сформулированы причины обращения к заявленной теме, даны уточнения дискуссионного понятия *норма словоупотребления*, осуществлено выяснение наличия / отсутствия прагматических установок для релевантного декодирования контекста реципиентом. Применены методы описательно-аналитический, дистрибутивный, компонентного анализа и интерпретации текста. В процессе анализа текстовых примеров с лингворегионализмами приведены обоснования того, насколько необходимо выявление прагматических функций знака и установок автора, а также выводов о культурологической ценности информации, заложенной в региональном языковом знаке как лингвокультуре.

Ключевые слова: антропоцентрический подход, донецкий текст, лингвокультура, лингворегионализм, норма словоупотребления, прагматическая функция, принцип релевантности, культурный код, культурологическая ценность.

Для цитирования: Курмакаева Н.П. Диапазон лингворегионализма «донецкого текста» в аспекте норм словоупотребления / Н.П. Курмакаева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 104–114. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19865930>.

Введение. Наше исследование является частью начатого большого научного проекта по изучению городского (и шире — регионального) речевого пространства в общем контексте разработки донецкого диффузного региолекта, или регионально маркированной речи жителей донбасских городов и населённых пунктов городского типа. По определению В.И. Теркулова, то, что мы изучаем, это «не какой-то отдельный идиом, а определенная регионально маркированная организация всего языкового пространства региона» (выделено автором. — Н.К.) [3, с. 17]. Проект осуществляется коллективом ученых-лингвистов Донецкого государственного университета [3; 10 и др.]. В настоящее время продолжается накопление эмпирического материала («донецких

¹ Работа выполнена в рамках НИР «Языковое пространство города: собственно лингвистический, социолингвистический, лингвокультурологический и психолингвистический аспекты рассмотрения» (№ 1025030500191-9-6.2.1;6.2.3).

текстов», регионально отмеченных слов и выражений, в том числе обусловленных и спровоцированных военной ситуацией в регионе), обработка, систематизация и описание фактов донецкой речи в разных аспектах и ракурсах (см. работы В.И. Теркулова, М.Н. Панчехиной, Н.П. Курмакаевой).

Важный тезис высказан В.И. Теркуловым: «Исследование и описание регионального лексикона имеет лингвокультурологическую значимость: если, несмотря на все унификационные процессы, регионализмы сохраняются, значит они имеют определённую культурную ценность, и их изучение позволит определить “культурные маркёры региона”, то, что формирует ментальное своеобразие сознания его жителей» [15, с. 83]. Поскольку региональный словарь в основном собирается из текстов, то накопилось определенное количество фактов употребления местных слов или регионально обусловленных значений общеупотребительных слов и выражений, требующих взгляда на них с позиций нормативности. Собранные текстовые примеры показывают, что в одних случаях имеем дело с явным нарушением принятых норм словоупотребления или, мягче сказать, отклонениями от литературного стандарта. В других случаях контекст свидетельствует о том, что «эти отступления делаются преднамеренно для создания стилистического колорита, они могут быть оправданы с точки зрения функционально-стилистической» [1, с. 136]. А в определенных контекстах сталкиваемся со словами абсолютно нормативными, но отсутствующими в действующих словарях и неизвестными или неупотребительными в других регионах страны. Возникает вопрос: как их соотнести с нормами словоупотребления? Нет ли противоречий между предписываемыми нормами и прагматической значимостью регионального слова в тексте? И вообще, что обозначают и как трактовать эти нормы в приложении к единицам регионального речевого пространства, в том числе если они функционируют в письменном тексте?

Решение данных проблем позволит расширить горизонты нашего знания, с позиций которого осмысливается функционально-прагматическая, а во многих случаях и культурологическая суть региональных слов и выражений в текстах, правильность их толкования при использовании в различных коммуникативных ситуациях, распознавание и дифференцирование общепринятых и регионально обусловленных значений одного и того же знака.

Актуальность сформулированной в заголовке темы обуславливается фактом ее неразработанности. Знания об отступлениях от литературной нормы в донецкой речи ограничены пока только материалами брошюры Г.И. Рихтера [13], некоторыми наблюдениями в коллективной монографии [3] и дополнительными сведениями в учебном пособии [10]. Эти знания, как правило, ограничиваются констатацией фактов наличия регионализмов в тексте, семантизацией слов, поуровневой и частеречной (или внутривысказочной) стратификацией и определенными необходимыми комментариями исследователя в русле ортологических установок. Иначе говоря, анализ регионализмов сводится к обычному лингвистическому разбору с указанием характера «ненормативности». Все остальные нюансы глубинного анализа языкового знака зависят от степени компетентности реципиента (собственно лингвистической, прагматической, лингвокультурологической).

Объект нашего исследования — лингворегионализмы, функционирующие в «донецком тексте». **Предмет** исследования — место региональных слов на шкале «нормативное — ненормативное» и диапазон заключенных в регионализме смыслов. Материал для комплексного анализа собирался из художественных и публицистических «донецких текстов» разных временных срезов.

Цель работы — представить доказательное описание диапазона смыслового наполнения регионального слова в «донецком тексте» в аспекте норм словоупотребления с ориентацией как на системоцентрический, так и на антропоцентрический подход к норме. Достижение этой цели потребует вскрытия причин обращения к данной теме, уточнения дискуссионного понятия *норма словоупотребления*, выяснения наличия / отсутствия прагматических установок автора текста для релевантного декодирования текстового фрагмента реципиентом.

Методы исследования: описательно-аналитический, ориентированный на всестороннюю лингвистическую характеристику объекта и предмета исследования; дистрибутивный как дополнительный к первому, метод компонентного анализа и интерпретации текста.

Основная часть. Заявленная нами тема актуальна по трём причинам: собственно лингвистической, методической и культурологической.

Собственно лингвистическая причина внимания к единицам региональной речи и их отношению к языковой норме объясняется так: давно возникла, а в настоящее время активно реализуется потребность вычленив из речевого пространства Донбасса и из разножанровых региональных текстов и зафиксировать в словарях, справочниках и различных пособиях единицы языка и речи с регионально отмеченным компонентом в составе общенационального лексико-фразеологического фонда, наделить их соответствующими пометами и исчерпывающим толкованием, включающим не только лексико-семантические и грамматические характеристики, но и лингвопрагматическую (речедеятельностную) сторону, а при определенных условиях — и лингвокультурологическую. Например, слово *зубок* в словаре ТСРЯ (под ред. Д.Н. Ушакова) квалифицируется однозначно как уменьшительно-ласкательное к *зуб* [24: I, с. 1120], в МАС добавляется второе значение ‘резец врубной машины’ [21: I, с. 624] в связи с развитием механизации в угледобывающей отрасли в 30–50-е годы XX в. В донецком региолекте (в составе шахтерских профессионализмов и бытовизмов) так называется острый, из твердого металлического сплава наконечник рабочей кирки (обушка, кайла), значимость которого сохранилась в основном в быту: «*Зубок у кайлы затупился*»; в народной мудрости в виде, например, напутствия шахтеру, уходящему в забой: «*Пусть сегодня твоя рука будет крепкой, твой зубок — острым, а уголь мягким*» (Б. Горбатов, «Донбасс»), воспета в поэзии военных лет: «*Зубок, врежайся в угольные толщи! / Чтоб бить врагов сильней страна могла, / В ответ на нападение подлых полчищ / утраиваем добычу угля*» [26, с. 62]. В поэтическом дискурсе П. Беспощадного общеупотребительное и региональное значения, слившись, породили уникальный региональный фразеологизм: «...*смерть острит на меня “зубок”*» («Коногон» 1924).

Для того чтобы такое словосочетание в авторском контексте было полностью понятно читателю с учетом закавыченного слова *зубок*, нужна не только общепринятая для фраземы семантизация (*точить* / *вострить*, *острить*) *зубы* (*зуб*) *на кого, на что* ‘испытывать злобу против кого-либо или чего-либо’) [25, с. 458], но и региональная, в данном случае профессиональная шахтерская (*острить зубок* ‘делать наконечник инструмента острым, способным легко разбивать угольный пласт’). Автор совсем не случайно выбирает для яркости образа тот предмет быта, который многие годы служил ему в забое, в шахтерском труде, а теперь в метафорическом облике возник во время тяжелой болезни. Данная фраза — образец соблюдения принципа релевантности (коммуникативной эффективности), чтобы была постигнута глубина авторского замысла и по достоинству оценена вдумчивым читателем как уместность, так и нормативность (и новизна для своего времени) подобного словоупотребления в литературном тексте. С

позиций лингвокультурного подхода данный лингвистический знак в региональной картине мира приобрёл статус лингвокультуры с глубоким культурно-историческим смысловым наполнением, что является в настоящее время важным выводом в исследованиях ценностного содержания регионального дискурса.

Методическая причина, вероятно, наиболее понятна: бóльшая часть лингворегионализмов (мы этот пласт назвали региолектизмами, по аналогии с диалектизмами [10, с. 65]) — это слова и выражения со сниженной стилистической окраской и/или с различными отклонениями от литературной нормы (акцентологическими, фонетическими, словообразовательными, морфологическими, синтаксическими), следовательно, их употребление нередко ограничено разговорной речью, характеризует говорящего как региональную языковую личность, служит идентифицирующим маркером донбассовца. Подобный «отклоняющийся» от нормы речевой ландшафт, имеющий давнюю историю, дает учителю в школе основания для проведения комплекса лингводидактических мероприятий по выравниванию речи учащихся с целью «преодоления привычных местных особенностей» [13, с. 4], как это происходило и в прежние годы. Однако художнику слова такое состояние дел позволяет наполнить содержательную сторону текста особыми смыслами, всецело оправдывающими нелитературные включения. Так, в речи школьника императивная форма глагола *ложис* неприемлема, в школьной практике она признается и отмечается как грубая ошибка и должна быть не просто исправлена, но обязательно отработана через систему морфолого-стилистических упражнений. А вот в начале поэмы Анны Ревякиной «Шахтерская дочь» этим единственным глаголом охарактеризован отец героини: «У Марии был дом — занавески и витражи, / был отец, который ей говорил: “Ложис!”» [22, с. 45]. Именно этим региолектизмом (просторечным по происхождению) идентифицируется социоэтническая принадлежность персонажа как коренного донбассовца, простого русского рабочего человека, плоть от плоти потомка русских переселенцев из глубинной России. В этом случае нежелательно, чтобы, например, учитель школьникам прокомментировал, а ученики восприняли этот факт как простую малограмотность персонажа. Принцип релевантности, как смысловое соответствие между информационным запросом и полученным сообщением, должен быть соблюден. Ещё подобные преднамеренные примеры грамматических отклонений от нормы обыгрывает Анна Ревякина, изображая реалистичный портрет речевой личности родом из Донбасса: «Как полны и влажны ее уста, / а она, дурёха, спешит в места, / где боец, считающий “до двухсот”, / и прогорклый воздух» [22, с. 30] (Сравним со строго литературной формой того же числительного у Д. Трибушного: «Окраина считает до двухсот. / Так много нас на тесном белом свете, / Что, если снайпер крайнего найдет, / Статистика потери не заметит». (Д. Трибушный. «Еще не умер ты, еще ты не убит»); «Мам, насыть борца мне тарелку, с горкой. / Как красиво, мама, горят конфорки. // Я давно не видела, как на газу / варят что-то с пенкой в большом тазу» [22, с. 127]. (А здесь напрашивается параллельная по способу стилизации текста под «донецкую речь» фраза у О. Измайлова: *Эта необыкновенная женщина* [Настя Биценко. — Н.К.] *тоже из наших, из донбасских. За Лёву Задова мы уже вам говорили, так послушайте за Настю, как сказали бы вам на посёлке, где она родилась — на границе Донецка и Макеевки* [18, с. 236]). Оставаясь в поле компетенции методики грамматики и методики развития речи учащихся (эксплицированные в тексте формы необходимо сопоставить с нормативными литературными в учебных целях), подобные примеры отступлений от литературной нормы должны заставить реципиента осмыслить региональный текст как категорию субэтнической культуры, а региональное слово в нём как средство и способ презентации

глубинной народной культуры, как маркёр регионального мировидения, чаще всего уже только в текстах-стилизациях.

Третья причина — лингвокультурологическая — обусловлена тем, что принятый какое-то время назад образовательный стандарт преподавания русского языка в культурологическом аспекте включает как основную составляющую родного языка единицы с национально-культурным компонентом значения. В школьной практике заметен отбор текстов соответствующего содержания и с соответствующим анализом ключевых слов в них. Бурно развивающаяся наука лингвокультурология активно выявляет и исследует эти лексико-фразеологические пласты языка (см. работы Н.Ф. Алифиренко, Е.Н. Блохиной, С.Г. Воркачёва, В.В. Воробьева, М.Л. Ковшовой, В.В. Красных, В.А. Масловой и мн. др.), наименовав их лингвокультурными пластами, а их составляющие — лингвокультуремами, лингвокультурными концептами, кодами культуры. Возникает вопрос: могут ли иметь своё место в словарях и грамматиках лингвокультуры, в складывающейся системе лингвокультурных пластов (феноменов), в «символьной подсистеме лингвокультуры» [8, с. 371], в так называемом *лингвокультурологическом тезаурусе* (термин, предложенный учеными Витебского университета) соответствующие лингворегионализмы, региональные метафоры и перифразы, региональные фразеологизмы, прецедентизмы, паремии, крылатизмы? Тем более, что во многих российских регионах, где проведена серьезная работа по выявлению и систематизации регионально обусловленного кластера русского языка, такие феномены описаны с разной степенью полноты (локальные элементы лексического уровня и локальная фразеология пермского региона [4; 5], белгородские регионализмы, топоконцепты и топонимические перифразы как единицы языка с национально-культурным компонентом значения и как лингвокультурное образование [6; 7; 16], региональная лексика Крайнего Северо-Востока России [14], новосибирские регионализмы [11], образ Екатеринбурга «в динамике топонимического текста» [2], а также языки других российских городов со своими локально обусловленным лексемным и фраземным фондом, и среди этого многообразия региональных слов и выражений, безусловно, есть достойные претенденты в общеязыковую копилку «символьной подсистемы лингвокультуры».

Представляется нужным и полезным пополнить общенациональный лингвокультурологический словарь, образцы словарных статей которого продемонстрировала проф. В.В. Красных в [8, с. 418–477], некоторыми единицами регионального уровня, особенно если они не выходят в строгом понимании за границы нормативности и отличаются заметной активностью в региональной картине мира.

В донецком речевом пространстве, например, мифологический персонаж *Шубин* («горный дух», «шахтный домовый», «хозяин шахты») стал субъектом множества связанных метафорических выражений: *козни /проделки Шубина, тормозок для Шубина, задобрить Шубина, услышать Шубина, предупреждение Шубина, Шубин шалит/разбушевался* и проч. О Шубине сложено много баек и небылиц, вошедших в различные сборники. В регионе есть спрос на этот мифоним для эргонимных номинаций, например торговая марка и кафе «*Добрый Шубин*». Эти знания сделают понятными для отечественного читателя и стихотворные строчки таких поэтов, как И. Лысый: «*И Шубин нам споёт из тьмы, / И флагу даст воды напиться*» (И. Лысый, «Шахтерская душа») или А. Ревякина: «*...мы и есть земля, / земля Шубина, земля чёрного короля!*» (А. Ревякина, «Вослед шипели: “Гордячка...”»). И если в первом примере регионим *Шубин* выступает в своем основном номинативном значении, то во втором примере имеем метафорическое словосочетание-перифразу с этим регионимом в значении

‘Донбасс’. Культурный код региона расширяет семантические границы, претерпевает изменения концептуального характера, которые отражают эволюцию представлений региональной языковой личности и всего субэтнуса региона, связанных с данным фольклорным персонажем как мифологемой. Подобные употребления в речи не просто дань прошлому, они воспроизводят менталитет того субэтнуса, который сохранил в языковой памяти и обогатил новыми смыслами символические единицы регионального дискурса. И они должны быть доступны и понятны современному русскоязычному сообществу. Так региональный оним выводит нас на психлингвокультурологический уровень погружения в проблему.

Думается, следует согласиться с тем, что все приведенные выше примеры имеют то или иное отношение к понятию «нормы словоупотребления», несмотря на своё неприсутствие в современном русском литературном языке и неявную ограниченность функционирования в национальном речевом пространстве. Этому есть объяснения, если правильно трактовать термин «нормы словоупотребления». Первое слово (*зубок*) можно отнести к разряду архаизмов, в современном языке его заменило слово *наконечник*. Но региональный текст его по-прежнему хранит как код культуры угольного региона. Второе в качестве одной из форм глагольной парадигмы (*ложу*) достаточно активно проявляет себя в русском просторечии, строгие нормы его сдерживают в употреблении в составе литературной речи, и это верно. На уровне же культурологическом данная словоформа выступает идентификатором культурно-языковой личности (вспомним слова В.Н. Телия: «субъект языка — это всегда и субъект культуры»), её культурно-языковой компетентности. Третье слово (*Шубин*) — вполне распространенная русская фамилия, нормы не предписывают никаких ограничений в употреблении, однако на региональном уровне оно претерпело семантическую деривацию и в приобретенном благодаря фольклорному образу значении стало принадлежать к метафорическому разряду онимного кластера донецкого региолекта. В этом значении оно действительно неизвестно или малоизвестно за пределами региона функционирования. При этом, исходя из норм, выход за пределы региональной речи никакими нормативными рамками не ограничен. Употребление лексических единиц, подобных двум первым, считается оправданным только в двух случаях, а именно: в бытовой речи региональной языковой личности и в художественной литературе для стилизации речи автора или для создания речевого портрета персонажа. Именно этому они и служат в текстах, только, как было выше указано, нужно учитывать прагматическую функцию и культурологический статус этих лексических единиц в авторском тексте.

Необходимо учитывать, что, характеризуя речевые особенности региональной личности, мы вводим понятие «регионально отмеченная культурная информация», т.е. выявляем специфические «формы осознания мира» продуцентом высказывания, поскольку человек, владеющий такой информацией, владеет ценностным кодом, ориентирующим его в региональном дискурсе и духовной сфере субэтнуса («*Святой Варварой живы мы, / Покуда есть о ком молиться. / И Шубин нам споет из тьмы, / И флагу даст воды напиться*», И. Лысый). Две значимые региональные лингвокультуремы в одном контексте объединяют реальные события, историю края, его веру и его мифологию.

Мы знаем, что термин «норма словоупотребления» обычно синонимизируется с термином «лексическая норма» и понимается как «языковая норма, регулирующая формирование словарного состава литературного языка и использование лексики в литературных текстах» [19, с. 360] В словаре О.С. Ахмановой лексическая норма

тракуется как «норма словоупотребления, принятая в данном языке» [17, с. 271]. Прослеживается почти прямая связь со словарным значением лексемы *словоупотребление* (в словаре Ушакова: «Употребление в речи слова в том или ином значении. В новейшем словоупотреблении слово “вредитель” означает не только вредное насекомое, но и врага народа» [24: IV, с. 274]). В МАС дана эта же семантизация без примера [21: IV, с. 141]. В других словарях нормативного типа на нормы словоупотребления смотрят шире, языковые факты рассматривают «с точки зрения правильности или неправильности, уместности или неуместности употребления в определенной речевой ситуации и вызывающие трудности в области семантики, акцентологии, произношения, словоупотребления и грамматической характеристики» [23, с. 6]. Они в первую очередь ориентированы на предупреждение и исправление ошибок, вызванных факторами различного порядка, а не только собственно лексического.

Считаем наиболее аргументированной позицию А.Г. Кротовой в дискуссии по соотношению терминов норма лексическая и норма словоупотребления. Она пишет: «Учитывая многоаспектность слова, достаточно широкое понимание понятия словоупотребление, отношения между терминами словоупотребительная норма и лексическая норма следует определять как гиперо-гипонимические: термин словоупотребительная норма целесообразно использовать для обозначения норм, связанных с выбором и правильным и уместным употреблением лексических и фразеологических единиц (т.е. лексем и близких к ним единиц языка)» [9, с. 10]. В компетенцию норм словоупотребления входят: точность выбора, уместность, коммуникативная целесообразность, дистрибутивная и смысловая сочетаемость, коннотативность, а также, как показывают примеры с регионализмами, прагматическая убедительность, релевантность, культурная информация (связь с лингвокультурной ситуацией, «культурный фон» и культурная память в слове). Если выбор регионального слова неизбежен и является единственным, то он не только не нарушает нормы словоупотребления, а, наоборот, обогащает новыми смыслами, свежей тропеичностью, разве только реципиенту потребуются дополнительные знания или толкования, связанные с углублением в лингвопрагматические и культурно-исторические факты.

Такими примерами изобилует художественно-публицистическое пространство Донбасса, особенно поэтическое, динамично развивающееся на всём протяжении своего существования: «Я — труженик. Строфа — моя “упряжка” / (Так день рабочий звался в старину), / Забойщик я. В поту моя рубашка — / Я столько тонн угля перевернул» (П. Беспощадный, «Мне кажется, когда пишу...»); «У Марии дрожат колени, / над Марией молчит луна / **коногонкою** в небе буром — немигающий глаз отца» (А. Ревякина, «Шахтёрская дочь»); «Как хочется, чтоб не было войны / И не рвались ракеты где-то рядом. / Не только не уметь, а и не знать / Различий в звуках “**исходящих**” и “**обратки**”» (Н. Дмитренко).

В подобных литературных текстах с необходимым употреблением регионализмов, вносящих в текст эмоционально-экспрессивные коннотации в виде идентифицирующей метафоры, уникального регионально обусловленного сравнения, переосмысленных в связи с военным противостоянием номинаций действий и событий, эксплицируется глубинная связь между культурно-исторической спецификой Донбасса и ментальностью его жителей. Авторы текстов тонко чувствуют, где это норма, а где лишь ее подобие или приближение к норме, узуально уже принятое и признанное.

Анализируя лексический состав региональных текстов, особенно важно норму словоупотребления рассматривать в двух ракурсах: системоцентрическом

(ортологическом) и антропоцентрическом (культурологическом и прагматическом, а при необходимости и психологическом, поскольку психика человека управляет речевой деятельностью, по убеждению А.А. Леонтьева). В ортологическом ключе наука имеет большое количество качественных разработок языкового материала (С.И. Виноградов, К.С. Горбачевич, А.В. Калинин, Л.И. Скворцов и мн. др.; обзор работ в диссертации А.Г. Кротовой [9]).

В связи с поворотом языкознания в сторону изучения роли человека в процессе коммуникации и утверждения антропоцентрической концепции в лингвистической науке одного ортологического подхода к языковым явлениям стало недостаточно. Тем более, что региолектные явления изначально было предложено изучать и анализировать в лингвокультурологическом аспекте (работы Т.Ф. Новиковой, Е.В. Ерофеевой, С.А. Кошарной, Е.А. Оглезневой, В.А. Масловой и др.), то есть в ориентации на региональную языковую личность, ее ментальность и картину мира как «базисное понятие теории человека» (Б.А. Серебренников). В поле зрения исследователя должны быть уровень осведомленности в языке как продуцента текста, так и его реципиента, общая культура речи коммуникантов. Вообще говоря, понятие нормы словоупотребления закладывается в языковое сознание человека еще на стадии социализации и инкультурации и по тому, как он распоряжается словарным фондом (в том числе региолектным, если он региональная языковая личность), мы можем судить об уровне развития, о степени сформированности его языковой компетенции. Знание и учёт этот нюанса позволяет реципиенту адекватно воспринять и усвоить информацию, глубже постигнуть смысл и при необходимости правильно выстроить обратную связь.

Заключение. Регионализмы, включенные в «донецкий текст», демонстрируют разные способы манифестации диапазона и глубины смыслового наполнения лингвистического знака. В соответствии с принятыми нормами словоупотребления, являясь маркёрами регионально окрашенной речи, лингворегионализмы ограничены использованием только в региональном разговорном дискурсе и языке художественной литературы для создания местного колорита. Большая часть из этих слов — предмет изучения в ортологии (шире — в коллоквиалистике). Однако текстовый материал показывает неоднослойность и неоднородность регионального кластера. Многие из регионализмов связаны с понятиями «коммуникативное событие», «речевое поведение», «культурно-историческое явление». Они имеют высокую прагматическую значимость, поскольку передают реалии подчас уникальные, связанные с конкретным речевым поступком региональной языковой личности, с особым замыслом автора. Нередко по-другому это выразить невозможно, а региональное слово — единственно точное. Региональные тексты с включенными в них регионализмами убеждают и содержанием и формой, что мы имеем дело вовсе не с искаженной, неправильной, безграмотной речью, а с образцами особым образом в письменной форме структурированного речевого пространства региона, в котором через употребленные лингворегионализмы реципиент-читатель получает не просто слово в его словарном значении, а целый комплекс информации, в том числе лингвопрагматического, культурологического и даже психолингвокультурологического плана, что в дальнейшем должно стать предметом пристального внимания специалистов-филологов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вепрева И.Т. Разговорная норма: В поисках новых критериев / И.Т. Вепрева // Русская разговорная речь как явление городской культуры: Сб. ст. — Екатеринбург: АРГО, 1996. — С. 136–153.

2. Голомидова М.В. Екатеринбург — Свердловск — Екатеринбург: образ города в динамике топонимического текста / М.В. Голомидова // Слово. ру: балтийский акцент. — 2023. — Т. 14, № 1. — С. 29–53.
3. Донецкий региолект: монография / [В.И. Теркулов, Н.П. Курмакаева, В.И. Мозговой и др.] ; под ред. В.И. Теркулова ; ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» ; Фонд «Русский мир». — Донецк : [ООО «НПП Фолиант»], 2018. — 264 с.
4. Ерофеева Е. В. Локализмы в литературной речи горожан : учебное пособие / Е.В. Ерофеева, Т.И. Ерофеева, Ф.Л. Скитова. — 5-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2023. — 108 с.
5. Ерофеева Т.И. Социолингвистический глоссарий пермских локализмов: 60–90-е годы XX века: словарь / Т.И. Ерофеева. — Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2020. — 239 с.
6. Кошарная С.А. Региолект Белгородчины как лингвокультурное образование / С.А. Кошарная // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Гуманитарные науки Филология. Журналистика. Педагогика. Психология. — Белгород, 2017. — С. 14–25.
7. Кошарная С.А. К вопросу о феномене «язык региона»: язык, речь, региолект / С.А. Кошарная // Язык и культура региона как составляющие образовательного пространства: сб. статей по итогам III Международной научно-практической конференции / отв. ред. Т.Ф. Новикова. — Белгород : ООО «Эпицентр», 2020. — С. 32–36.
8. Красных В.В. Словарь и грамматика лингвокультуры; Основы психолингвокультурологии / В.В. Красных. — М.: Гнозис, 2016. — 496 с.
9. Кротова А.Г. Лексическая норма и ее отражение в языковом сознании носителей языка (опыт экспериментального исследования) : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / А.Г. Кротова. — Красноярск, 2011. — 23 с.
10. Курмакаева Н.П. Введение в лингворегиеоноведение: Теоретический курс: Учебное пособие / Н.П. Курмакаева. — Изд. 3-е, испр. и доп. — Донецк: ФГБОУ ВО «ДонГУ», 2025. — 276 с.
11. Матвеева И.В. Типология регионализмов и их лексикографическая интерпретация (на материале лексики г. Новосибирска) : дисс. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / И.В. Матвеева. — Новосибирск, 2021. — 243 с.
12. Насибуллова Г.Р. Городской текст в современном художественном дискурсе: интерпретация смыслов / Г.Р. Насибуллова // Филологический класс. — 2025. — Том 30, № 3. — С. 105–112.
13. Рихтер Г.И. Нормы литературной речи, по преимуществу разговорной / Г.И. Рихтер. — Сталино: Сталинское обл. изд., 1958. — 30 с.
14. Региональная лингвистика (Крайний Северо-Восток России): учебное пособие / под ред. А.А. Соколянского. — Магадан: СВГУ, 2016. — 219 с.
15. Теркулов В.И. Словарь региолекта: принципы и методики составления / В.И. Теркулов // Современная регионалистика: традиционные подходы и новые направления. Сб. статей II Международной научной конференции. — Сургут, 2021. — С. 82–94.
16. Язык и культура региона как составляющие образовательного пространства: сб. статей по итогам III Международной научно-практической конференции / отв. ред. Т.Ф. Новикова. — Белгород : ООО «Эпицентр», 2020. — 364 с.

СПИСОК СЛОВАРЕЙ И ИСТОЧНИКОВ

17. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. — Изд. 3-е, стереотипное. — М. : КомКнига, 2005. — 576 с.
18. Измайлов О.В. Донбасс — сердце России / О.В. Измайлов. — М. : Вече, 2024. — 368 с.
19. Культура русской речи : Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. — М. : Флинта: Наука, 2003. — 840 с.
20. Лысый И.О. Ловец ветра. Сборник стихотворений / И.О. Лысый. — Донецк: Большой Донбасс, 2019. — 288 с.
21. МАС: Словарь русского языка. В 4-х томах. Т. I–IV. 3-е изд. / Главн. ред. А.П. Евгеньева. — М. : Русский язык, 1985–1988.
22. Ревякина Анна. Восемь. Донбасских. Лет. Стихи / А.Н. Ревякина. — СПб. : Издательство Лира, 2023. — 160 с.
23. СРЛС: Словарь русского литературного словоупотребления / Сост. Л.П. Безрук и др.; Отв. ред. Г.П. Ижакевич. — Киев : Наукова думка, 1987. — 304 с.
24. ТСРЯ: Толковый словарь русского языка. В 4-х томах. Т. I–IV. / Гл. ред. проф. Б.М. Волин и проф. Д.Н. Ушаков. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. — М. : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1935–1940.

25. ФСРЯ 2006: Фразеологический словарь русского языка / Сост. Л.А. Войнова и др. Под ред. и с послесл. А.И. Молоткова. — 7-е изд., испр. — М. : АСТ: Астрель. — 524 с.
26. Эпоха газетной строкой. Статьи, документы, воспоминания, очерки, интервью, хроника, фотоиллюстрации / Сост. В.Ф. Вовенко. — Донецк: ЗАО «Редакция газеты “Донбасс”», 2007. — 304 с.

REFERENCES

1. Vepreva I.T. (1996). Razgovornaia norma: V poiskakh novykh kriteriev [Colloquial Norm: In Search of New Criteria]. Russkaia razgovornaia rech' kak iavlenie gorodskoi kul'tury [Russian Colloquial Speech as a Phenomenon of Urban Culture] (pp. 136–153). Ekaterinburg: ARGO. (In Russian)
2. Golomidova M.V. (2023). Ekaterinburg — Sverdlovsk — Ekaterinburg: obraz goroda v dinamike toponimicheskogo teksta [Ekaterinburg — Sverdlovsk — Ekaterinburg: The Image of the City in the Dynamics of the Toponymic Text]. Slovo.ru: baltiiskii akcent [Slovo.ru: Baltic Accent], 14(1), 29–53. (In Russian)
3. Terkulov V.I. (Ed.), Kurmakaeva N.P., Mozgovoi V.I., et al. (2018). Donetskii regiolekt [Donetsk Regiolect] (Monograph). Donetsk: ООО “NPP Foliant” (In Russian)
4. Erofeeva E.V., Erofeeva T.I., & Skitova F.L. (2023). Lokalizmy v literaturnoi rechi gorozhan [Localisms in the Literary Speech of City Dwellers] (5th ed.). Moscow: FLINTA. (In Russian)
5. Erofeeva T.I. (2020). Sotsiolingvisticheskie glossarii permskikh lokalizmov: 60–90-e gody XX veka [Sociolinguistic Glossary of Perm Localisms: 1960s–1990s] (Dictionary). Perm: Perm State National Research University. (In Russian)
6. Kosharnaia S.A. (2017). Regiolekt Belgorodchiny kak lingvokul'turnoe obrazovanie [The Regiolect of Belgorod Region as a Linguocultural Formation]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki. Filologiya. Zhurnalistika. Pedagogika. Psikhologiya [Scientific Bulletin of Belgorod State University. Humanities. Philology. Journalism. Pedagogy. Psychology], 14–25. Belgorod. (In Russian)
7. Kosharnaia S.A. (2020). K voprosu o fenomene «iazyk regiona»: iazyk, rech', regiolekt [On the Phenomenon of “Regional Language”: Language, Speech, Regiolect]. T.F. Novikova (Ed.). Iazyk i kul'tura regiona kak sostavliaiushchie obrazovatel'nogo prostranstva [Language and Culture of the Region as Components of the Educational Space] (pp. 32–36). Belgorod: ООО “Epitsentr”. (In Russian)
8. Krasnykh V.V. (2016). Slovar' i grammatika lingvokul'tury; Osnovy psikholingvokul'turologii [Dictionary and Grammar of Linguoculture; Foundations of Psycholinguoculturology]. Moscow: Gnozis (In Russian)
9. Krotova A.G. (2011). Leksicheskaia norma i ee otrazhenie v iazykovom soznanii nositelei iazyka (opyt eksperimental'nogo issledovaniia) [Lexical Norm and Its Reflection in the Linguistic Consciousness of Native Speakers (Experimental Study)] (Unpublished doctoral dissertation). Krasnoyarsk. (In Russian)
10. Kurmakaeva N.P. (2025). Vvedenie v lingvoregionovedenie: Teoreticheskii kurs [Introduction to Linguoregional Studies: Theoretical Course] (3rd ed., rev. and exp.). Donetsk: DonGU. (In Russian)
11. Matveeva I.V. (2021). Tipologiya regionalizmov i ikh leksikograficheskaiia interpretatsiia (na materiale leksiki g. Novosibirsk) [Typology of Regionalisms and Their Lexicographic Interpretation (Based on the Vocabulary of Novosibirsk)] (Unpublished doctoral dissertation). Novosibirsk. (In Russian)
12. Nasibullova G.R. (2025). Gorodskoi tekst v sovremennom khudozhestvennom diskurse: interpretatsiia smyslov [Urban Text in Modern Literary Discourse: Interpretation of Meanings]. Filologicheskii klass [Philological Class], 30(3), 105–112. (In Russian)
13. Rikhter G.I. (1958). Normy literaturnoi rechi, po preimushchestvu razgovornoii [Norms of Literary Speech, Mainly Colloquial]. Stalino: Stalinskoe oblastnoe izdatel'stvo. (In Russian)
14. Sokolyanskii A.A. (Ed.). (2016). Regional'naia lingvistika (Krainii Severo-Vostok Rossii) [Regional Linguistics (Far Northeast of Russia)] (Textbook). Magadan: SVGU. (In Russian)
15. Terkulov V.I. (2021). Slovar' regiolekta: printsipy i metodiki sostavleniia [Regiolect Dictionary: Principles and Methods of Compilation]. In Sovremennaia regionalistika: traditsionnye podkhody i novye napravleniia [Modern Regional Studies: Traditional Approaches and New Directions] (pp. 82–94). Surgut. (In Russian)
16. Novikova T.F. (Ed.). (2020). Iazyk i kul'tura regiona kak sostavliaiushchie obrazovatel'nogo prostranstva [Language and Culture of the Region as Components of the Educational Space]. Belgorod: ООО “Epitsentr”. (In Russian)

Поступила в редакцию 01.03.2026 г.

RANGE OF LINGUISTIC REGIONALISM IN "DONETSK TEXT" IN TERMS OF NORMATIVE WORD USAGE

N.P. Kurmakaeva

The article addresses a number of versatile problems that arise when analyzing regional text units. Having no solution in linguistics, these problems bring into the open the features and semantic content of the linguistic sign of linguoregionalism as a multidimensional phenomenon. The focus is made on the linguoregionalisms of the so-called "Donetsk text", their place on the <normative-non-normative> scale, and the semantic range of the sign. The research objective is to provide an evidence-based description of the range of semantic content of a regional word in a text in terms of the norms of word usage, with a focus on both a system-centric and an anthropocentric approach to the norm. The reasons for addressing the stated topic are formulated. The controversial concept of the norm of word usage, as well as the occurrence of pragmatic settings for relevant decoding of the context by the recipient are clarified. Descriptive-analytical, distributional, componential analysis, and text interpretation methods are used. In the course of the analysis of the text examples with lingvo-regionalisms, the author provides grounds for the necessity of identifying the pragmatic functions of the sign and the author's attitudes. The conclusions about the cultural value of the information embedded in the regional linguistic sign as a lingvo-cultural unit have been made.

Keywords: anthropocentric approach, Donetsk text, lingvo-cultural unit, lingvo-regionalism, norm of word usage, pragmatic function, principle of relevance, cultural code, cultural value.

Курмакаева Нина Петровна

Кандидат филологических наук, доцент.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Россия.
Старший научный сотрудник.
ORCID: 0009-0005-3472-0203.
E-mail: kurmakayeva@mail.ru.

Kurmakaeva Nina Petrovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Donetsk State University, Donetsk,
Russian Federation.
Senior Researcher.
ORCID: 0009-0005-3472-0203.
E-mail: kurmakayeva@mail.ru.